

PRAGMATIK ADABIYOTSHUNOSLIK FAN SOHASI SIFATIDA: MUTOLAA FENOMENOLOGIYASI MISOLIDA

Maxmudjonova Fariza

SamDAQU akademik litsey ingliz tili fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Jahon adabiyotshunosligi uchun badiiy matn pragmatikasi bilan bog'liq ilmiy masalalarning hal etilishi, shuningdek, bu borada amalga oshirilgan tadqiqotlar orasida pragmatik maqsad va xarakterni ifodalash vositalarining badiiy matn poetikasidagi o'rni va roli, badiiy pragmatik xususiyatlari borasidagi izlanishlar salmoqli o'rinni egallaydi. SHu sababli hozirda zamonaviy adabiyotshunoslikda badiiy pragmatika hamda uning xossalari matnda namoyon bo'lishi masalalarini qiyosiy planda tadqiq etish, har tomonlama chuqur o'rganishni talab qiladigan muhim ilmiy masalalardan hisoblanadi.

Kalit so'zlar: pragmatik adabiyotshunoslik, mutolaa fenomenologiyasi, semiotika.

O'zbekistonda ijtimoiy gumanitar fanlar sohasining uzviy tarkibiy qismi bo'lgan filologiya fanlari borasida aksariyat yangicha izlanishlar, yangiliklar, o'ziga xos novatorlik so'nggi yillarda ko'proq tilshunoslik-lingvistikaga oid bo'lmoqda. E'tirof etish joizki, nazarimizda, tilshunoslar erishgan yutuqlar, ularning ilmiy kashfiyotlari adabiyotshunoslar tomonidan nisbatan sustroq idrok etilmoqda. Buning oqibatida bir fanning ikki tarmog'i vakillari tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar orasida uzilish, bo'shliq paydo bo'lib qolayotgandek go'yo. Lingvistika ilgarilab ketib, adabiyotshunoslik zamonaviy nazariyalarni idrok etishda, talqin qilishda ikkilanib joyida turib qolayotgandek tuyuladi. Vaholangki, til va adabiyot bir sohaning o'rganish ob'ekti, shu sababli ham ilmiy tadqiqotlar jarayoni o'zaro bog'liq tarzda, uzviy kechmog'i shart. Yurtimizda adabiyotshunoslik sohasida amalga oshirilgan ko'pdan ko'p tadqiqotlar orasida badiiy pragmatikaga oid ishlarning deyarlik yo'qligi (bitta-ikkita maqola inobatga olinmaganda), pragmatik lingvistika oliy ta'lim tizimida alohida mustaqil fan sifatida o'qitila boshlanganiga o'n yillar bo'lishiga qaramay [1], pragmatik adabiyotshunoslik to'g'risida hatto tushunchalar to'liq shakllanmaganligi yuqoridagi fikrlarimizni dalillaydi hamda bu yo'nalishida jiddiy izlanishlar zaruratini taqozo qiladi.

Aytilganidek, pragmatika filologiya sohasining alohida mustaqil bo'limi sifatida dastlab tilshunoslikda shakllandi. Pragmatika tilshunoslikning nisbatan yangidan shakllangan, insonning nutq faoliyatini o'rganishga, bunday faoliyatning maqsadi, mazmuni, ushbu maqsad va mazmunning og'zaki hamda yozma matnda verbal va noverbal ifodalanish vositalarini, ularning nutq aktidagi o'rnini, kommunikativ

ta'sirini, so'zlovchi va tinglovchi nutqidagi turlicha munosabatlarni lisoniy belgilarda ifodalanishini o'rganuvchi fan tarmog'idir. Lisoniy belgilarining o'ziga xos xususiyatlari haqidagi nazariyalar allaqachonlardan beri mavjud, ammo lisoniy hodisalarni o'rganishga nisbatan pragmatik yondashuv XX asrning 60-70- yillaridan boshlab jadal rivojlana boshlab, bugungi kunga kelib alohida fan tarmog'iga aylangan bo'lsa-da, hozirgacha "ilmiy munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda" [2].

Pragmatika fanining shakllanishining ilk bosqichlari XIX asr oxirlari va XX asr boshlaridagi Ch. Pirs, U. Djeyms, D.Dyui, Ch. Morris kabi olimlarning falsafiy konsepsiyalariga asoslanadi. Dastlab pragmatika tushunchasi lisoniy vaziyat strukturasini-tarkibini (so'zlovchi va tinglovchi munosabatlari sifatida) dinamik protsessual aspektda o'rganishga bag'ishlangan semiotik ilmiy tadqiqotlarda qo'llanila boshlandi va «pragmatika» atamasi ilmiy tadqiqotlar nazariyasiga amerikalik olim Charlz Morris tomonidan kiritildi. U S.Pirsning bu boradagi qarashlarini yanada rivojlantirib semiotikani lisoniy belgilarni o'rganuvchi fan sifatida uch bo'limga: lisoniy belgilarning o'zaro munosabatini o'rganuvchi sintaktika, lisoniy belgilarning ob'ektlarga munosabatini o'rganuvchi semantika va til belgilarining so'zlovchi va tinglovchi munosabatlarini o'rganuvchi pragmatikaga bo'lib o'rganish g'oyasini ilgari surdi. Bular to'g'risida pragmatik lingvistikaga oid tegishli adabiyotlardan ko'plab ma'lumotlarni olish mumkin...

Shu tarzda G'arb tilshunosligida, keyinchalik o'zbek tilshunosligida ham, pragmatikaning lingvistik fan sifatida ajralib chiqishi bilan bir qatorda, xorijda so'z san'ati - badiiy adabiyot borasidagi izlanishlar asta-sekinlik bilan pragmatik adabiyotshunoslik tomon ham qadam tashladi. Pragmatik adabiyotshunoslik sohasining o'ziga xos predmeti sifatida matnning o'zidagi muayyan usullar va figuralar tizimida va real mutolaa amaliyotida voqelanadigan badiiy muloqot-kommunikatsiya xizmat qiladi.

Pragmatik adabiyotshunoslikni badiiy pragmatika va matn pragmatikasi kabi badiiy asar va muayyan matn doirasidagi pragmatik tahlil masalalari bilan shug'ullanish kabilardan farqlash kerak. Zero, pragmatik adabiyotshunoslik alohida fan sohasi xisoblansa, badiiy pragmatika esa matnning lisoniy xossasini anglatib, matnning pragmatik tahlilida kontekst doirasidagi umumiy va xususiy ma'nolarni tushunish muhim. Ular o'rtasidagi aloqadorlikni rad etib bo'lmaydi, ammo shu bilan birga mavjud farqni ham anglash muhimdir.

Rus olimlarining fikrlariga ko'ra, adabiy matn va uning adresanti o'rtasidagi munosabatlarni o'rganish so'nggi yillarda eng ko'p "toptalgan yolg'izoyoq so'qmoqqa aylandi" [3]. Ammo, xalqaro miqyosdagi tadqiqotlar etarli darajadali va hatto ko'pligiga qaramasdan, O'zbekistonda adabiyotshunoslik pragmatikasi alohida fan sifatida o'rganilmasdan e'tirof etilmay kelinayotir. Zero, sohaga oid tadqiqotlar etarli emas, barmoq bilan sanarlidir. Bundan tashqari, pragmatik adabiyotshunoslik

sohasining shakllanish tarixi, o'rganish predmeti va sohalar ham hali hamon batafsil va yaxlit tarzda bayon etilmagan. Holbuki, hozirda badiiy muloqot yoki kommunikatsiya pragmatikasi ulkan hajmdagi va fanlararo refleksiyadan iborat. Shu sababli xalqaro miqyosda o'tkazilgan ko'plab tadqiqotlar natijasida jamlangan mavjud ma'lumotlar asosida, pragmatik adabiyotshunoslik fanining tarkibiy qismlarini shunday sohalar tashkil etishi e'tirof qilinadi [4]: 1) mutolaa fenomenologiyasi; 2) adabiy vosita ta'siridagi hatti-xarakatlarni o'rganishga bag'ishlangan tadqiqotlar; 3) badiiy retsepsiyalarning tadrijiy tarixi; 4) hikoyachilikning pragmatik nazariyasi.

Pragmatik adabiyotshunoslik fanining predmeti, maqsad va vazifalari hamda ahamiyati to'g'risida istiqbolda ilmiy asoslangan mulohaza yuritish va g'oyalarni ilgari surish uchun, fanning sanab o'tilgan sohalaridan birinchisi tavsifiga batafsil to'xtalamiz.

Mutolaa fenomenologiyasi yoki badiiy idrok fenomenologiyasi tushunchasi, tilshunoslar tili bilan aytganimizda esa paradigmasi, G'arbiy Yevropa gumanitar tafakkurida XX asrning 60-yillarida – Rolan Bart [“Muallif o'limi”, 1968] va Mishel Fuko [“Muallif nima o'zi?”, 1969] kabilarning mashhur asarlarida nazariy jihatdan asoslangan “muallif o'limi” konsepsiyasining shakllanishi bilan parallel ravishda - faol shakllana boshlaydi.

Mutolaa fenomenologiyasi borasidagi fikrlarimizni davom ettirishdan oldin, pragmatik va kognitiv adabiyotshunoslikning G'arb ijtimoiy madaniyatshunosligida nazariy asoslarining shakllanishida muhim metodolik vazifani bajargan R.Bartning “muallif o'limi” g'oyasi borasidagi O'zbekistonda to'rt-besh yil avval kechgan bahsni yodga olish muhim. Zero, yurtimizdagi eng nufuzli nashrlardan bo'lgan “Sharq yulduzi” jurnali sahifalarida tashkil etilgan ushbu bahsda ishtirok etgan taniqli adabiyotshunoslar, tarjimonlar va yozuvchilarning fikrlari, ushbu g'oyaning idroki va talqinlari so'z san'ati nazariyasi bilan bog'liq bugungi holatni o'zida yaqqol aks ettirganligi bilan e'tiborga molik [5].

Yurtimizda R.Bart qarashlari borasidagi bahsni boshlab bergan taniqli yozuvchi va adabiyotshunos, hurmatli Ulug'bek Hamdam ushbu mavzuda bir necha qismdan iborat maqolani yozishining bo'islariga to'xtalib, dastlab plagiat-adabiy o'g'rilik, ko'chirmachilik kabi sharmandalik borasidagi voqealarni haqli ravishda qoralaydi. Maqolaning intertekstuallik nazariyasi va adabiy taqlid san'atiga to'xtaladi, sub'ektiv fikrlarini bayon qiladi. Olim intertekstuallik borasida G'arb olimlari qarashlari qo'shilmaydi: “matn muallifi intertekstual o'yin proeksiya qilinadigan bo'shliq deb tushuniladi, matnga esa individning maqsadli faoliyati emas, ongsiz tarzda amalga oshuvchi “intertekstual o'yin” mahsuli sifatida qaraladi. Bu esa badiiy ijodda individuallikni inkor etib, tabiiy ravishda “sub'ekt o'limi” (Fuko), “avtor o'limi” (R.Bart) konsepsiyalariga bog'lanadi” [5]. Olimning bu borada o'z qarashlari

izchillik bilan bayon etiladi, muayyan konsepsiya yaratiladi: “muallifning paydo bo‘lishi ham tabiiy jarayon edi. XX asrga kelib, muallifning “o‘limi” haqida gapirar ekanmiz, demak, biz bu bilan insonning individuallashtirishining barham topgani haqida bong urayotgan bo‘lib chiqmaymizmi?.. Nahotki? Axir, bu gap “ko‘cha”dagi mavjud haqiqatga zid-ku!.. YOki bu hol tamomila yangi bir jarayondan darakmi?.. Nazarimda, masala shu nuqtai nazardan ham jiddiy tadqiq etilishi kerak.” [5] U.Hamdam maqolasining uchinchi qismida ““muallif o‘limi” masalasi o‘z yo‘lida ko‘plab boshqa yondosh (taqlid, ko‘chirmakashlik, o‘xshab qolish, atayinlik, chalkashlik, ijodiy ta’sirlanish, ta’sir va taqdir, mushtarak sharoit va o‘xshash ijod, an’anani davom ettirish, mushtarak mavzu, mimesis va h.k.) masalalarni ham qamrab olar ekan” ularga ham to‘xtalish zarur deygan fikrdan kelib chiqib, bu hodisalarning sharhiga to‘xtaladi, ma’naviy-estetik xulosalar chiqaradi. Bu xulosalar maqolaning to‘rtinchi qismida yana bir karra mantiqiy chuqurlashtiriladi, boyitiladi. Olimning an’anaviy ijtimoiy-gumanitar adabiyotshunoslik pozitsiyasida turib aytgan fikrlariga qo‘shilish mumkin. To‘g‘ri, o‘zlari aytganlaridek, bahslashish mumkin bo‘lgan o‘rinlari ham yo‘q emas. Ushbu maqoladan so‘ng katta bahsga qo‘shilishgan N.Rahimjonov, M.Maxmudov, H.Boltaboev, Q.Quronov boshqalar ham o‘z fikrlarini bayon qilishadi. Biroq bahs, R.Bart maqolasini asosiy maqsadidan, ta’bir joiz bo‘lsa mantiqidan anchayin chetlashib ketadi. Professor H.Boltaboev ushbu bahsga qo‘shilib, haqli ravishda ta’kidlaganlaridek, “Aslida, R.Bart maqolasi Balzak novellasi haqida ham, intertekstuallik haqida ham emas... Maqola muallifi “yangi tanqid” tarafdorlarining “muallif individi” haqidagi konsepsiyasiga tayanib ish ko‘rishlariga qarshi munaqqidlar diqqatini badiiy matn strukturasiqiga burmoqchi bo‘lgan. Aytish mumkinki, maqola biz tushungan ma’nodan tashqarida, adibning...hozirgi kunda retseptiv estetika sifatida qabul qilinayotgan professional kitobxon mahorati haqidagi qarashlarni qamrab olganki, “Adabiyotshunoslik lug‘ati”dagi talqinlar ham, R.Bart maqolasi va uni U.Hamdam tomonidan sharhlanishi-yu bundan M.Maxmudovning R.Bart Balzakni tanqid qilgan deb gumon qilib aytgan so‘zlaridan... ancha yiroqda” [6]. Ko‘rganimizdek, yurtimizdagi eng etakchi ustozlarning ba’zilari badiiy matn talqinining yangicha nazariyasiga talqiniga nisbatan turlicha yondoshadilar. Afsuski, uni yaxshi anglab tushunganlar ham, fikrlarini chuqurlashtirmasdan, batafsillikdan cheklanishadi. O‘sha bahs ishtirokchilaridan bo‘lgan muhtaram I.G‘afurov teranlik bilan ta’kidlaganlari bejiz emas: “nazariyada turg‘unlik, tanqidning inqirozi, amaliyotda qanday natijalar ko‘rsatayotganligiga rang-barang, bir-biridan achinarli misollar keltiriladi”[7]. Ustoz bu fikrlarini adabiyotimiz va tanqidchiligimizning bugungi holatiga nisbatan aytganlar albatta. Ammo uni kengroq ma’noda, yangi nazariyalarni to‘g‘ri idrok etish, chuqur anglab zamonaviy milliy adabiyotimiz tadqiqotlariga qo‘llash jihatlaridan talqin etsak ham foydadan holi bo‘lmaydi. Zero, R.Bart o‘sha

maqolasining o‘zida muammoning qanchalik muhimligini alohida ta’kidlaydi, keskin urg‘u beradi: “Matn turli tuman madaniyatlardan kelib chiqqan va o‘zaro dialog, parodiya, bahs munosabatlariga kirishuvchi ko‘pdan ko‘p yozuv turlaridan shakllanadi, ammo bu ko‘plik muayyan bir nuqtaga jamlanadi, bu nuqta esa yaqingacha ta’kidlangan muallif bo‘lmasdan, balki o‘quvchidir. O‘quvchi – bu shunday makonki, unda matnni shakllantiruvchi barcha jihatlar oxirgi iqtibosgacha aks etadi... Shu sababli eng yangi yozuvni qandaydir gumanizm nomidan qoralashga urinish, o‘zini inson huquqlari himoyachisi deb riyokorona ko‘rsatish kulgulidir. An’anaviy-mumtoz yo‘nalish tanqidchilarining o‘quvchi-kitobxon bilan hech qachon ishlari bo‘lmagan, ular uchun adabiyotda faqat yozuvchi mavjud edi... Endi biz bilamiz: yozuv (bu erda asar-A.E.) kelajagini ta’minlash uchun, u haqidagi mifni unutish kerak – kitobxonning tug‘ilishi uchun Muallif o‘limi bilan tavon to‘lashga to‘g‘ri kelyapti”. [8, 390 s.]

Kitobxonning mazmun shakllantiruvchilik faoliyatiga mutoalaa fenomenologiyasi doirasida ikki xil qaraladi:

- a) matn semantikasini tashkillashtirishga yo‘naltirilgan xarakter sifatida;
- b) ekzistensial plandagi semantikani shakllantirishga yo‘naltirilgan xarakter sifatida.

Agar birinchi nuqtai nazardan mazmun-ma’no shakllantiruvchi ob’ekt sifatida matn qaralsa, ikkinchisi doirasida – o‘quvchining o‘z vaziyati, bu vaziyatning ma’no mazmuni anglashiladi. Idrok etish aktida bu tarkibiy qismlar (matnni tushunish va o‘zini tushunish) – o‘quvchi ongining intensionalligi-biron ob’ektga yo‘nalganligi sababli – o‘zaro o‘ta mustahkam aloqaga kirishadi. “Biroq retseptivistika ularni nazariy refleksiyaning turlicha predmetlari sifatida farqlaydi, differentsiatsiyalaydi” [4]. O‘quvchi faoliyati to‘g‘risidagi nazariy refleksiyaning variantlarini ikki aspektda ham o‘rganib chiqamiz. Birinchi akt o‘quvchi faoliyatini matn semantikasini tashkillashtirishga yo‘naltirilgan xarakter sifatida bayon qilishni nazarda tutadi. Ushbu muammo nazariyasi G.G. Gadamer tomonidan nazariy jihatdan ishlangan bo‘lib, retseptivlanish davomida adabiy asar bilan nima sodir bo‘lishini hamda o‘quvchining matn ustida ishlashining mohiyati nimadan iborat ekanligini o‘rganish bilan bog‘liq. Bu masalalar majmui R.Ingarden va Konstansiya maktabi faoliyatidan boshlab tizimli ravishda ishlanadi. Ma’lumki, Ingarden o‘quvchi faoliyatini lisoniy materialni konkretlashtirilishi sifatida tavsiflaydi. Bu akt davomida o‘quvchi semantik jihatdan mavhum o‘rinlarni individual ma’no bilan to‘ldiradi va bu yo‘l bilan badiiy asarning “sxematikligini” engib o‘tadi [4].

Buning oqibatida matn kitobxon ongida “jonli voqelik” tarzida namoyon bo‘ladi. “Adabiy matnning geshtaltini yaratish” va “bunda xayotiylga o‘xshash tasavvurning paydo bo‘lishi” jarayoni har doim “kitobxonni bu voqelikka jalb etish” bilan birga kechadi. Izer bu jarayonni “illyuziyalar shakllanishi” deb ataydi, xususan,

kitobxon matnda mazmunan “bo‘m-bo‘sh” ko‘ringan joylarni o‘z tasavvurlari xisobidan “to‘ldiradi”.

Ilyuziya-xayoliy tasavvurlarning mutolaa aktida shakllanish jarayonini Izer xayotiy tajribani o‘zlashtirish jarayoniga o‘xshatadi, bu jarayon mexanizmi badiiy matn tomonidan ishga tushiriladi. Shu sababli olim mutolaa jarayonini kitobxon o‘qigan narsalari olami bilan identifikatsiyalash-tenglashtirish tushunchalari doirasida bayon qilishni rad etadi. Uning fikricha, mutolaa jarayonida identifikatsiyalash emas, balki “kitobxon shaxsiyatini sun‘iy o‘zgartirish” sodir bo‘ladi, inentifikatsiya-tenglashtirish esa, mutolaa hosilasi, “o‘zgarlar tajribasini o‘zlashtirish” mexanizmining bir ko‘rinishidir. “O‘quvchi tomonidan badiiy mazmunning yaratilishi” o‘z-o‘zini yaratish, shaxsiyatni takomillashtirish jarayonidan ajralmasdir: bu jarayon kitobxonga “o‘zligini shakllantirish” va shaxsiy xayotiy tajribasini asoslash uchun yangidan yangi asoslar topish imkoniyatini beradi. V. Izer o‘zining “Der Lesevorgang” asarida shunday yozadi: “Adabiyot bizning, shakllantirilmagan (matn muallifi tomonidan) narsalar orqali shakllanish imkoniyatini beradi” [“Mutolaa jarayoni”, 10, 275 s.].

Kitobxon-o‘quvchi shaxsiyatini shakllantirishda matnning roli nimadan iborat ekanligi masalasiga Pol Reker ham to‘xtaladi. Uning konsepsiyasi doirasida o‘z shaxsiyatini yaratishda kitobxonning faoliyati doimo vositali kechadi, ya’ni unga doim madaniy asori atiqalar, birinchi o‘rinda, nasriy badiiy asarlar katta ta’sir ko‘rsatadi. “O‘zingni tushunish matn oldida o‘zingni tushunishni anglatadi ” deb yozadi P.Riker [11, 87 s.]. Ushbu nazariyaga muvofiq inson o‘zini faqat nasriy-hikoyanavislik usulidagi matnlar bilan aloqaga kirishganida tushunishi mumkin. Yoki bunga faol anglab etishi (kitobxon bo‘lsa), yoki yaratishi, nasriy intrigalarni yozishi (narrativ muallifi bo‘lsa) orqali erishishi mumkin. Bunda Riker hikoyachilik faoliyatini maqsad nuqtai nazaridan uni hosil qilgan sub’ektni anglashga yo‘naltirilgan faoliyat sifatida belgilaydi. Hikoyachilik faoliyatining har qanday shaklidan maqsad (xat, hikoya, mutolaa), Riker fikriga ko‘ra, doimo bir xil – uning sub’ektini (muallifini, hikoyachini yoki o‘quvchini) o‘z-o‘zini anglashga bo‘lgan xarakterdir.

Shu o‘rinda umum e’tirof etayotgan pragmatik adabiyotshunoslik fanining tarkibiy qismlaridan biri bo‘lgan mutolaa fenomenologiyasiga to‘g‘risida batafsil fikrlardan to‘xtalamiz. Nazariyamizda keltirilgan dalillar pragmatik adabiyotshunoslikning tarkibiy qismlaridan birini ilmiy asoslash va ilmiy jihatdan muhimligini ta’kidlash uchun etarli bo‘ldi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh. Adabiyot va san’at, madaniyatni rivojlantirish xalqimiz ma’naviy olamini yuksaltirishning mustahkam poydevoridir mavzusida O‘zbekiston

ijodkor ziyolilari vakillari bilan uchrashuvdagi ma'ruzasi // Xalq so'zi. 2019 yil, 4-avgust.

2. Urdavayevich, T. S. (2024). IMPORTANCE OF TEACHING THE LEGACY OF BABUR TO THE YOUTH: CULTURAL, HISTORICAL, AND EDUCATIONAL PERSPECTIVES. *Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research*, 11(12), 589-592.

3. Аманбаева, А., & Наршабаева, А. (2024). Using CLIL approach in ESP classes. Преимущества и проблемы использования достижений отечественной и мировой науки и технологии в сфере иноязычного образования, 1(1), 286-288.

4. Тухсонова, М., & Наршабаева, А. (2024). Benefits of computer-based technology in English classes. Преимущества и проблемы использования достижений отечественной и мировой науки и технологии в сфере иноязычного образования, 1(1), 255-256.

5. Yumutbaevna, N. A. (2022, August). PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF TOLERANCE IN STUDENTS. In *E Conference Zone* (pp. 85-93).

6. Журакулов, Р. Д., & Журакулий, Г. Р. (2024, October). Клишированные образования в текстах сказки. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 77-80).

7. Sharifboyeva, R., & Juraquliy, G. R. (2024, April). ROLE OF PHONETICS IN LEARNING ENGLISH. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 228-231).

8. Xushbaqova, M. (2024, April). BOSHLANG'ICH SINFLARDA INGLIZ TILINI O'QITISHDA USLUBIY YONDASHUV. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 263-265).

9. Jo'raqulov, R., & Juraquliy, G. (2024, April). ERTAKLARNI TAHLIL QILISHNING AYRIM JIHATLARI. In *Conference Proceedings: Fostering Your Research Spirit* (pp. 453-455).

10. Журакулов, Р. Д., & Журакулий, Г. (2023). СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНЫЕ ПОЛЯ ФРАЗЕОЛОГИИ УЗБЕКСКИХ НАРОДНЫХ СКАЗОК. *Journal of Intellectual Property and Human Rights*, 2(11), 80-82.

11. Апресян Ю.Д. Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира// Семиотика и информатика. 1986, вып. 28.-с.5-33.

12. Апресян Ю.Д. Прагматическая информация для толкового словаря Текст//Прагматика и проблемы интенциональности.М.:Ин-т языкознания АН СССР, 1988. - С. 7-44.

13. Арнольд, И.В. Импликация как прием построения текста и предмет филологического изучения // Вопросы языкознания, 1982.- №4.-С. 83-91.

14. Арутюнова, Н.Д. Истоки, проблемы и категории прагматики. // Новое в зарубежной лингвистике. М.: Прогресс, 1985. - Вып. XVI: Лингвистическая прагматика. - С.3-42.
15. Арутюнова, Н.Д. Типы языковых значений: Оценка. Событие. Факт.- М.: Наука, 1988. - 341 с.
16. Сафаров Ш.С. Прагмалингвистика. Тошкент, 2008.- 285,б.